

EXPOSITION

NÉANDERTAL
au musée
de l'Homme

VISITE

Le réseau hydraulique
du palais de Maxence
à ROME

ARCHÉOFOLIO

Visages IMPÉRIAUX
à Toulouse

DÉCOUVERTE

Une rare sculpture
en bois GAULOISE

ÉVÉNEMENT

UNE MINI-POMPÉI
découverte sur les bords du RHÔNE

L 15959 - 564 - F: 8,50 € - RD

Vie quotidienne

Enfance en péril

LES MALADIES INFANTILES À L'ÉPOQUE ROMAINE

L'histoire de la santé des enfants à l'époque romaine connaît depuis quelques années un nouveau tournant grâce au développement des techniques d'analyses bio-archéologiques. Les recherches en cours à Avenches (Aventicum) en Suisse apportent aujourd'hui des informations inédites sur les carences nutritionnelles des tout petits, comme sur l'état de santé général des adultes, sous l'Empire.

Par Chryssa Bourbou, université de Fribourg, ministère hellénique de la Culture, et Véronique Dasen, université de Fribourg

Page de gauche.

Téléphe allaité par une biche. Sur cette peinture murale, exécutée d'après un motif hellénistique préexistant, Héraclès trouve Téléphe sur le mont Parthenion. La figure féminine assise tenant un sceptre et accompagnée d'un panier de fruits est une représentation de l'Arcadie. Téléphe, jeune enfant accroupi, est allaité par un daim qui soulève la patte arrière gauche afin de laisser de la place à la tête et la main du nourrisson qui tient la mamelle. De sa langue il lèche la jambe gauche pliée du petit. Herculaneum, 63-68 après J.-C. Naples, Museo Nazionale Archeologico, inv. 9008. DR

Héraclès enfant tuant les serpents.

Héraclès est l'emblème du jeune enfant qui survit à tous les dangers. Marbre d'Italie, d'époque romaine impériale. Paris, musée du Louvre.
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Les maladies infantiles à l'époque romaine

LES MÉDECINS ANTIQUES : LEURS DIAGNOSTICS ET LEURS TRAITEMENTS

Depuis peu, les publications spécialisées en paléopathologie ont considérablement contribué au diagnostic des diverses maladies que l'on peut observer sur les vestiges d'enfants, telles que les anomalies congénitales, les troubles métaboliques, les maladies de la dentition, les accidents traumatiques, comme les fractures, ou encore les infections.

Certaines de ces pathologies étaient déjà connues des auteurs médicaux d'époque romaine, comme Aulus Cornelius Celsus (ou Celse, fin du 1^{er} siècle avant J.-C. - début du 1^{er} siècle) ou plus tard, Galien (129-216). Dans son traité *De la médecine*, le premier identifie plusieurs pathologies auxquelles les plus jeunes sont particulièrement exposés et propose des traitements adaptés à une physiologie dont il reconnaît les spécificités. Il explique ainsi qu'il convient de donner aux enfants des remèdes au dosage adapté, d'éviter la saignée et le jeûne en raison de la fragilité de leur constitution. La diarrhée est, elle, identifiée comme une cause de mortalité des enfants jusqu'à l'âge de dix ans. La période du sevrage, située vers l'âge

Aventicum vers 180 après J.-C. À l'époque romaine, la cité se trouve au bord du lac de Morat proche d'une zone inondable. Aquarelle de Brigitte Gubler, Zurich. Avenches, musée romain. © Aventicum - Site et Musée romains d'Avenches

Dans le monde romain, les enfants peuvent être allaités jusqu'à trois ans. Statuette en terre cuite représentant une déesse-mère drapée, assise dans un fauteuil allaitant un enfant debout. 1^{er} siècle avant J.-C. - 1^{er} siècle après J.-C. Saint-Germain-en-Laye, musée d'Archéologie nationale. © Photo Josse/Leemage

de trois ans, est aussi caractérisée par de nombreuses affections : inflammation de la gorge, asthme, infections parasitaires, voire tumeurs. Les calculs vésicaux sont mentionnés plus de quarante fois dans l'*Histoire naturelle* de Pline l'Ancien. Les traités hippocratiques* l'attribuent déjà à un mauvais lait - ce qui est partiellement vrai.

HUMEURS D'ENFANTS

Dans la médecine antique, le corps humain est régi par des humeurs ou fluides dont l'équilibre conditionne la santé. Ces fluides sont au nombre de quatre : le sang, le phlegme, la bile jaune et la bile noire. « Il y a santé parfaite quand ces humeurs sont dans une juste proportion entre elles, tant du point de vue de la qualité que de la quantité, et quand leur mélange est parfait. » comme le souligne Hippocrate (*Nature de l'homme*, 4). S'ajoutent les qualités contraires du chaud/froid, humide/sec qui varient chez chaque individu selon l'âge, le sexe, les saisons, le climat, le style de vie et le régime alimentaire. Le corps du jeune enfant est ainsi caractérisé par sa chaleur et son humidité qui s'allie à sa mollesse. « L'enfant est composé d'humide et de chaud, car c'est de cela qu'il a été formé et c'est dans cela qu'il a crû. Ainsi, l'être est d'autant plus humide et d'autant plus chaud qu'il est plus près de la génération, et il croît le plus ainsi que dans l'époque attenante à l'enfance », conclut le médecin (*Du Régime 1*, 33, 1).

Bébé emmailloté. Le corps du nouveau-né considéré comme mou doit être fermement emmailloté. Sculpture votive en calcaire. Côte d'Or. Saint-Germain-en-Laye, Musée d'Archéologie nationale. © Akg-images/Erich Lessing

ÉPILEPSIE ET MAUX DE DENTS

Quant à l'épilepsie, ou « mal sacré », elle est aussi redoutée comme une autre cause de mortalité des tout petits à cause de leur nature fragile et humide. Dans les *Maladies chroniques*, Célius Aurélien (IV^e ou V^e siècle après J.-C.) l'appelle « la maladie de l'enfant, car elle est fréquente à ces âges », et plus particulièrement à la période de la dentition. Les médecins préconisent toutes sortes de traitements, du régime alimentaire de la nourrice aux remèdes médico-magiques associés à l'effet supposé de la lune sur l'afflux d'humeur froide dans le cerveau (voir encadré page suivante). La question de la dentition occupe aussi une place importante dans les traités médicaux relatifs aux enfants. Cette période de transition était crainte, car elle est associée à un changement de régime susceptible de perturber l'équilibre humoral. Celse énumère les douleurs de gencives, les fièvres, les convulsions et les diarrhées, tandis que Plinie l'Ancien recense une douzaine de remèdes médico-magiques pour prévenir ou soulager les douleurs. Un traité hippocratique* d'époque romaine, *De la dentition*, était même entièrement consacré à ce processus. L'idée que l'enfant puisse mourir à cause des troubles causés par la dentition s'inscrit dans la longue durée. En 1748, M^{me} de Pompadour annonce ainsi dans une lettre que la fille de Marie-Thérèse d'Espagne est « morte des dents ». En Gaule romaine, une grande variété d'amulettes était offerte aux enfants

Médaille en cuivre argenté d'Asie mineure. Sur une face, Salomon en cavalier transperce une femme étendue à terre. Le roi avait la réputation d'être un puissant magicien, pourfendeur de démons. On lui attribuait la rédaction d'un traité de magie blanche, *Le testament de Salomon*. Sur l'autre face le mauvais œil est attaqué par des adversaires. VI^e-VII^e s. après J.-C. Coll. Schlumberger. DR

pendant cette période redoutée. Leur quantité est significativement plus importante dans les tombes des petits âgés de six mois à trois ans environ.

TALISMANS ET AMULETTES PROTECTRICES

Loin d'être fatalistes face aux décès des plus jeunes, les Anciens semblent avoir multiplié les moyens de les protéger et de les soigner. À Aventicum, un pendentif en argent, déposé dans l'urne d'un enfant de deux à trois ans, représente le mauvais œil encadré par des adversaires, des armes (foudre, trident, massue) et des animaux (oiseaux, chien, lion, scorpion, serpent). Ce motif de l'œil maléfique se décline sous différentes formes à l'époque romaine, aussi bien sur des ornements personnels que sur des mosaïques. Il s'agit toujours d'écartier une puissance occulte et néfaste née du regard

Les maladies infantiles à l'époque romaine

d'autrui. Porté en pendentif, le phallus, désigné en grec comme en latin par un terme qui signifie aussi le gourdin, constitue, lui, une autre arme très répandue contre le mal. Toujours à Aventicum, une lunule en argent, aux extrémités en forme de tête de serpent, a été déposée dans l'urne en verre d'un enfant de trois ou quatre ans, pour le placer sous la protection de divinités lunaires, telle Diane.

Les formes et les matériaux d'autres amulettes semblent aussi fonctionner selon le principe de la magie sympathique (autrement dit : « le même soigne le même »). Les ingrédients de la pharmacopée de Pliny l'Ancien utilisent ainsi souvent des dents d'animaux (dauphin, loup, cheval ou chien) pour faciliter la pousse des dents et calmer les frayeurs des enfants. On s'en sert de différentes manières, bouillies pour des bains de bouche, ou réduites en cendre pour servir de dentifrice.

Ces dents sont également portées, perforées ou montées en pendentif. La puissance des dents du lièvre expliquent probablement que des parties de cet animal entre dans la composition de remèdes pour soulager la dentition. Le lièvre est aussi souvent présent sous forme d'amulette dans les tombes des plus jeunes, généralement en ambre, une résine dotée de vertus thérapeutiques. Ces recettes et petits objets constituent une forme de stratégie face à la mort des tout petits. Leur symbolisme établit un réseau de correspondances entre l'univers végétal, animal et humain qui inscrit l'enfant

Ci-contre. **Pendentif avec mauvais œil** attaqué par des armes et des animaux. Découvert dans la tombe d'un enfant de 2 à 3 ans de la nécropole d'En Chaplix, il est en argent, travaillé au repoussé. 160-200 après J.-C. Avenches, Musée romain inv. 1810. © Aventicum, Site et Musée romains d'Avenches

Ci-dessous. **Pendentif en bronze en forme de phallus**. Il provient de la nécropole d'À la montagne, d'une tombe de femme. Avenches, Musée romain inv. 01/11340-01. © Aventicum - Site et Musée romains d'Avenches

Scène d'accouchement. La sage-femme Scribonia est représentée dans l'exercice de sa profession, sur la façade de la tombe qu'elle partageait avec son mari également médecin. La plaque mesure 28 x 41,5 cm. Nécropole de l'île sacrée à Rome, tombe 100. Vers 140 après J.-C. Ostie, Musée archéologique inv. 5203. © Akg-images / De Agostini Picture Lib. / G. Dagli Orti

dans l'ordre naturel et cosmique afin d'assurer sa survie après un accouchement souvent périlleux.

LES DANGERS DE LA GROSSESSE ET L'ACCOUCHEMENT

Les analyses bio-archéologiques des vestiges humains (os, dents, etc.) d'enfants apportent aujourd'hui de nouvelles informations sur l'état de santé, les maladies et les modes alimentaires des plus jeunes. Les textes antiques nous décrivent le temps dangereux de la grossesse et de l'accouchement, insistant sur les risques obstétricaux pour la mère comme pour le fœtus. Des mesures extrêmes pouvaient être prises, en choisissant de sauver la première plutôt que le second, lors d'un travail difficile et prolongé, lors d'une présentation par le siège, ou lorsque l'enfant était trop grand ou trop gros. Le médecin Soranos d'Éphèse (II^e siècle après J.-C.) explique comment extraire un fœtus déjà mort au moyen de crochets et en le découpant (embryotomie), une technique déjà décrite dans les traités hippocratiques du V^e siècle avant J.-C. De telles interventions peuvent être retrouvées sur les squelettes. Ainsi, des marques produites par un outil tranchant sont visibles sur les os de fœtus découverts en Grande-Bretagne (villa de Yewden et nécropole de Poundbury), suggérant une extraction par embryotomie. Des fractures sont parfois détectées sur les os d'enfants ayant survécu, ce qui pourrait indiquer une manipulation

MALADIES INFECTIEUSES ET CARENCES ALIMENTAIRES À AVENTICUM

Prospère capitale du territoire de l'Helvétie romaine, Aventicum a livré quatre cimetières (I^{er}-III^e siècle) révélant des cas variés de maladies infantiles et de possibles causes de mortalité. Sur 93 enfants inhumés, 66 (soit 71 %) sont morts au moment de la naissance, selon un pourcentage habituel dans les sociétés antiques. Mais quelles sont les causes possibles de ces décès prématurés ? Sont-ils liés à des conditions environnementales ou à des pratiques culturelles spécifiques ?

LA MALARIA À AVENTICUM ?

Ce pourcentage élevé de décès néonataux suggère des facteurs mettant déjà en danger le fœtus. En effet, de nombreux agents infectieux peuvent atteindre un bébé à travers le placenta, comme la malaria.

Le paludisme fait partie des infections transmises par le moustique femelle Anophèle, porteuse du parasite *Plasmodium*. La cité d'Aventicum est située au bord du lac de Morat, un lieu stratégique à l'embouchure de la Broye qui a contri-

Carte de la région des trois lacs :

Morat, Neuchâtel et Bienne. Situation hydrologique de la zone avant les travaux de correction. Les trois lacs apparaissent en bleu, les zones inondables en bleu clair. CC-BY-SA Ludo

bué à son développement urbain. Cependant, jusqu'aux travaux monumentaux d'aménagement et assainissement des lacs et rivières de la région, au moyen de canaux et de barrages (« correction des eaux du Jura » menées en 1868-1878 puis en 1962-1973), cette zone était régulièrement inondée. Un vaste marécage, appelé jusqu'au XIX^e siècle le « Grand Marais » se déployait entre les trois lacs pendant des mois. Ainsi, dès l'époque médiévale, les sources écrites font très souvent état des effets catastrophiques des inondations sur

la population, avec de forts risques d'épidémies de malaria, touchant les membres les plus vulnérables de la communauté, comme les femmes enceintes. L'existence de la malaria dans l'Antiquité a été identifiée sur des vestiges osseux dans un cimetière du Haut Empire à Poggio Gramignano en Italie : la maladie semble y avoir été la cause d'un pic de mortalité infantile, comme l'ont confirmé des analyses ADN, une hypothèse qu'il reste à vérifier à Aventicum.

LA MÉNINGITE, « LA FIÈVRE DE CHALEUR » DES ROMAINS

Si plusieurs anomalies sont visibles sur les os, il n'est pas toujours aisé d'en déterminer les causes. Certains diagnostics ont néanmoins conduit à identifier une inflammation des méninges, que les auteurs romains semblent déjà avoir observée. Se référant à la « fièvre de chaleur » (*siriase*), Soranos déclare ainsi : « ce n'est rien d'autre qu'une très forte fièvre ; selon d'autres c'est une inflammation des régions cérébrales et méningées, entraînant comme conséquence une dépression au niveau de la fontanelle et des yeux, avec pâleur, dessèchement du corps et disparition de l'appétit. Quand on est en présence de ce cas, il faut agir exactement comme contre une inflammation. » Les petits os des vestiges d'enfants ne permettant pas toujours d'observer la cause de décès derrière les lésions observées, cette possibilité doit encore d'être confirmée.

Détail de lésion intracrânienne, non-spécifique.

Nécropole d'à la Montagne, squelette 002, moins de 37 semaines de gestation. © C. Bourbou

SCORBUT ET RACHITISME, RÉSULTATS D'UNE ALIMENTATION CARENCÉE

Dans d'autres cas, les anomalies observées peuvent suggérer la présence de scorbut. Liée à un manque de vitamine C, cette maladie, mentionnée dans les traités hippocratiques, modifie les os des enfants entre 6 mois et 2 ans. Des cas sont attestés dans l'ensemble de l'Empire romain. La carence en vitamine s'explique par la saisonnalité des produits frais, les conditions de stockage des aliments ou, pour les tout petits en cours de sevrage, par un régime basé essentiellement sur des céréales, pauvre en vitamine C. À Aventicum, des lésions ont été observées sur le squelette d'un nourrisson et sur ceux de quatre bébés nés à terme. Ces derniers cas permettent de suspecter une forme de scorbut congénital ou néonatal, causé par des déficiences présentes chez la mère enceinte ou allaitante.

Enfin, si aucun cas rachitisme, maladie liée à une insuffisance en vitamine D (produite par le corps humain quand il est exposé aux rayons du soleil), ne semble avoir touché les enfants d'Aventicum, le rachitisme résiduel, celui dont l'enfant peut guérir, est identifiable sur trois squelettes adultes, deux hommes et une femme, âgés entre 25-35 ans. Est-ce que ces individus étaient déjà des enfants à la santé fragile, souffrant d'une déficience en calcium? Comme pour le scorbut, le rachitisme se manifeste généralement entre six mois et deux ans, alors qu'une forme congénitale ou néonatale existe également, causée par des mères souffrant de malnutrition.

LES CONSEILS DU MÉDECIN SORANOS

Si le rachitisme est décrit dans les traités médicaux, Soranos, notant les jambes tordues des jeunes Romains (peut-être atteints de rachitisme), préfère l'expliquer comme la conséquence du manque d'attention des mères romaines pour leurs enfants. Pour les instruire, il décrit de manière détaillée comment l'enfant doit s'asseoir et apprendre à marcher. Craignant que les membres, encore trop mous, de l'enfant, fléchissent sous le poids de son corps. Il met donc en garde contre les premiers pas et les mouvements trop précoces.

Ci-dessus.
Détail de lésion sur un tibia, probablement affecté par le scorbut. Nécropole d'à la Montagne, squelette 016, nourrisson d'un mois.
© C. Bourbou

Ci-contre.
Courbure anormale du tibia et du péroné, probablement associée au rachitisme résiduel. Nécropole d'En Chaplix, squelette A044 (homme de 25 à 35 ans). © C. Bourbou

trop vigoureuse pendant l'accouchement. Aussi traumatisantes qu'elles soient, ces pratiques n'étaient cependant pas toujours mortelles et ont pu être aussi observées sur des squelettes adultes dans la nécropole de Kellis 2 en Égypte romaine.

L'ALIMENTATION DES NOUVEAUX NÉS

Quand il s'agit de choisir une nourrice, Soranos souligne que « le lait qui provient d'un corps en bonne santé est lui-même sain et nourrissant, alors qu'il est malsain et mauvais lorsqu'il vient d'un corps malade. » On ne mesurait cependant pas qu'une nourrice sous-alimentée produisait un lait manquant de vitamines et de nutriments essentiels, avec comme conséquence des formes congénitales de scorbut et de rachitisme (voir notre encadré).

De manière générale, les auteurs antiques ne reconnaissent pas l'importance nutritionnelle et immunologique du colostrum, le premier lait maternel produit lors de l'accouchement. On conseillait plutôt aux femmes ne pas nourrir le nouveau-né pendant deux jours. Soranos recommandait de donner aux nourrissons de l'eau miellée tiède voire du miel seul (nectar aux vertus purificatrices et conservatrices pour les Anciens) ou mêlé à du lait de chèvre. Risquées, ces prescriptions ont pu contribuer au nombre élevé de décès périnataux. À la pollution de l'eau s'ajoute le danger que le miel soit contaminé par une bactérie (*Clostridium botulinum*) responsable du botulisme infantile, forme souvent mortelle d'intoxication alimentaire. De plus, le lait animal ne possède pas les qualités

Ci-dessus à gauche. **Tombe de nourrisson.** Le bébé a été inhumé avec une monnaie percée, probablement considérée comme une amulette. Nécropole d'En Chaplix, Montagne (sép. 125), 50-75 apr. J.-C. © Aventicum - Site et Musée romains d'Avenches

Ci-dessus à droite. **Lunule en argent.** Découverte dans une tombe d'un enfant de 3 à 4 ans de la nécropole d'En Chaplix, elle mesure 3,5 cm. 125-130 après J.-C. Avenches, Musée romain, inv. 88/6842-09. © Aventicum - Site et Musée romains d'Avenches

Le **Corpus hippocratique** réunit une soixantaine de traités écrits par différents auteurs du V^e siècle avant J.-C. à l'époque romaine, mais attribué par la tradition à Hippocrate de Cos, né au V^e siècle avant J.-C., le « père fondateur » de la médecine grecque, à l'origine de la naissance d'une littérature médicale spécialisée.

alimentaires du lait maternel, sans compter les risques de contamination infectieuse qu'il pouvait entraîner chez les plus petits. Enfin, l'usage du miel pour soulager la dentition ou pendant la période de sevrage semble avoir favorisé le développement précoce de caries. La sensibilité de la physiologie des jeunes enfants en fait des baromètres précieux pour connaître l'état de santé d'une population. Aujourd'hui, les témoignages inscrits dans leurs os nous aident à comprendre les circonstances entourant leurs vies et leurs morts.

POUR ALLER PLUS LOIN

La recherche sur la santé des enfants d'Avenches est soutenue par le Fonds national suisse, sous la direction de Véronique Dasen (Université de Fribourg) et Sandra Lösch (Université de Berne) : <https://lettres.unifr.ch/fr/hist/histoire-de-lart-et-archeologie/recherche/sinergia.html>
 ARENA F. *et al.* (dir.), 2017, « Allaitement entre humains et animaux : représentations et pratiques de l'Antiquité à aujourd'hui », dans *Anthropozoologica*, 51, 1.
 BOURBOU Chr., 2014, « Evidence of Childhood Scurvy in a Middle Byzantine Greek Population from Crete, Greece (11th-12th centuries AD) », *International Journal of Paleopathology*, 5, p. 86-94.
 CASTELLA D. (dir.), 2015, *Aventicum. Une capitale romaine*, Association Pro Aventico.
 DASEN V., 2015, *Le sourire d'Omphale. Maternité et petite enfance dans l'Antiquité*, Presses universitaires de Rennes.
 DASEN V., 2016, « L'ars medica au féminin », *Eugesta. Revue sur le genre dans l'Antiquité*, 6, 1-40. Open access <http://eugesta.recherche.univ-lille3.fr/revue/>
 DASEN V. et GAILLARD-SEUX P. (dir.), 2017, « Accueil et soin de l'enfant (Antiquité, Moyen Âge) » dans *Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest*, 124.

